

« ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ »

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6599478>

Бобомуродова Кумуш

магистрант 2-курса направления Лингвистика: русский язык Узбекского государственного университета мировых языков Ташкент, Узбекистан

Аннотация: *Есть реклама, построенная на ошибочных принципах. Мы считаем, что создатели такой рекламы не уважают ни себя, ни других. Ему важно рекламировать свой товар! Он определенно нашел легкий ход. Этот метод часто используется, чтобы привлечь внимание потребителей. Однако из-за непонимания норм русской речи у рекламодателей часто возникают проблемы с неправильным форматированием текста и грамматическими ошибками. Мы выступаем против такого небрежного и невнимательного отношения к языку рекламируемых и призываем их задуматься о последствиях воздействия рекламной безграмотности не только на учащихся, еще овладевающих правилами русского литературного языка, но и на эстетические чувства тех, кто владеет им в совершенстве! Орфография объявления должна быть проверена и исправлена; если реклама построена по ошибочному принципу, то она составлена нечетко и точно, что приводит к закреплению ошибок в выражении, орфографии и пунктуации при овладении устной и письменной речью.*

Ключевые слова: *реклама, орфография, ошибочный принцип, текст, пунктуация*

Мы разделяем все типографские ошибки, обнаруженные в текстах объявлений, на подгруппы: опечатки, грамматические ошибки, пунктуационные ошибки, ошибки аранжировки, стилистические ошибки.

На сегодняшний день реклама прочно закрепилась в нашей жизни, и оказывает самое сильное влияние на сознание людей. В последнее время, т.е. в эти десятилетия, рекламы оказались на перепутье с официально-деловым и журналистским стилями.

Возник особый подстиль — язык рекламы. А функции мультимедии — наиболее эффективные функции, которые ясно и четко отображаются в рекламных текстах.

Термин «реклама» происходит от латинского *Reklamare*, «кричать» или «уведомление». Оглядываясь назад на Древнюю Грецию и Рим, в то

время было люди, которые кричали вслух или читали на площади или в других людных местах. Одним из самых старых текстов объявления можно назвать объявление, обнаруженное археологами при раскопках древнеегипетского города Мемфиса. Оно гласило: «Я, Рино с острова Крит, по воле богов толкую сновидения».

Реклама – это средства массовой информации, обладающие мощной силой для передачи любого сообщения. Как заявили Wright, Winter & Zegler¹ в Wirdasari (2011:7), функцию рекламы можно рассматривать двумя основными способами: как инструмент маркетинга и как средство коммуникации. Тогда сообщение может быть воспринято широко и потребляется непосредственно обществом, если оно представлено в публичной/наружной рекламе. Рекламы разбросаны по основным дорогам и обочинам. Мы видим их во многих формах и стилях каждый день.

Анализируя современную лексику и ее пополнение, важно помнить, что многие новые слова сопровождаются новыми опытами, новыми явлениями и концептуальными разработками. Иностранные языки уже существовали в русскоязычном мире. Но сегодня изучаются и другие иностранные лексемы. Например, слово прайс-лист давно выучено в русском языке. Также В.И. Дар интерпретировал это как «рисование продукта по такой цене». Но сейчас прайс-лист говорят и пишут в некоторых кругах. Зачем?

1) Для блеска

2) В ответ на изменения в языковой и культурной направленности.

Без них анаболические прайс-листы, безусловно, могли бы помочь. К тому же пригодилось бы и исконно русский ценник. А прайслист и подобное являются сейчас еще и орфографическую неустойчивость: прайслист, прайс-лист, прайслист, офшор, оффшор, офшор. В лексической картине современной речи очень заметен наплыв сленговых, арготических, уголовных слов, что подрывает стилевую и эмоционально-стилистическую систему русского языка. А так как устоявшаяся стилистическая система языка служит не только целям эстетики, но и наиболее экономной и точной передаче информации, то разрушение стилистической системы невольно способствует понижению информативности общения. Кроме того, арготическая, уголовная лексика оказывает влияние не только на эмоциональный, эстетический уровень общения, но и на интеллект индивида и нации. Языковые изменения особенно связаны с социальными

¹ Wright, Willis L. Winter, Zeigler. Advertising/ 5th edition/1982

изменениями. Подтверждения этой явления можно найти как в истории, так и в реальности, которая нас окружает. Газеты, радио и телевидение передают «пиар» и «транши», а реклама тонет в «чумовых джокдейлах», «оффшорах» и «таймшерах». Мы все больше привыкаем к тому, что многие новые слова из иностранных языков вводятся в повседневные языки, но чтобы привыкнуть к ним, хорошо знать точность и уместность их употребления. В основном понять значение того или иного слова.

Каковы основные функции рекламного текста? В условиях развитого рынка основная задача рекламы - информировать потребителя не просто о товаре и услуге, а об имеющемся выборе и быть для компаний производителей эффективным средством борьбы за деньги потребителей. Поэтому рекламу можно рассматривать как форму коммуникации, которая пытается перевести качество товаров и услуг, а также идеи на язык нужд и запросов потребителей.

В связи с этим можно выделить две основные функции рекламного текста: функцию воздействия и информационную.

Текст должен вызывать у потребителя определенные эмоции, какую-то реакцию, сообщать ему необходимые сведения об объекте рекламы и мотивировать его покупку.

Из чего исходит реклама? ²Каждый рекламный текст призывает нас к удовлетворению каких-либо потребностей. Существует иерархия человеческих потребностей, которую, по А. Маслоу, можно представить в виде пирамиды:

Чтобы проанализировать орфографические ошибки в вашем объявлении, вам нужно понять, что такое орфография. Орфография,

² Русский язык и культура речи. М.Б. Серпикова. Москва- 2008

раздел лингвистики, которая устанавливает систему правил написания слов. Такое написание слов, соответствующее тому или иному правилу правописанию, называется орфографическим. После анализа объявлений из вышеуказанных источников, словарных слов с непроверенными родными словами, двойных непроизносимых согласных, слов с суффиксами Н и НН в именных прилагательных, слов с Ъ, примеров дефисного написания слов.

Например, висит рекламный плакат: «Кожаные туфли от 10- 40 размеров»

Слово «КОЖАНАЯ», которое требует суффикса Н, было написано с ошибкой, так как, это относительное прилагательное, означающее «материал».

Рассмотрим следующий пример, в магазине на автобусной остановке продавцы от руки пишут ценники на продукт под названием «Жолтый полосатик».

Слово «ЖОЛТЫЙ» написано с буквой О после шипения, но все в программе 5-го класса знают, что в корне слова после шипения под ударением стоит буква Ё. Еще один пример, в гипермаркете огромный постер возвещён с огромным размером и кричит на всю улицу: «Осчастливь иммунитет с Actimel», утверждая любителей йогурта в мысли, что в слове "ОСЧАСТЛИВЬ" непроизносимая согласная необязательна. В газете я прочитал объявление под названием «Брелки Зарядка батарейки (акумуляторов)». В словарном слове допущены две ошибки: «АККУМУЛЯТОР» и БРЕЛОКИ. В русском толковом словаре Ушакова во множественном числе - Во множественном числе существительное брелок употребляется в форме брелоки³. Хочется воскликнуть «Откройте словарь!»

Речевые (стилистические) ошибки - нарушение лексической сочетаемости, а также недочеты в построении синтаксических конструкций.

Стилистические ошибки - это, с одной стороны, употребление неуместных в данном стиле языковых средств, а с другой - нарушение требований ясности, точности, краткости, богатства и выразительности.

Речевые (стилистические) ошибки довольно частотны как в официальной, так и в неофициальной речи. Многие из них становятся настолько типичными, что мы почти не замечаем их.

Примером таких ошибок в рекламе может служить объявление «Натуральный зеленый кофе для похудения».

³ Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940

Похудание образовано от разговорного глагола похудать и потому само приобрело значение разговорного. Существительное же похудение произошло от общеупотребительного глагола похудеть и, соответственно, является нормой для общего употребления в русском языке. Таким образом, эти слова являются полными синонимами, но различаются стилистически. Похудание – это разговорный вариант слова похудение. Если речь идет о рекламе или выступлении специалиста на радио, то, конечно, следует говорить правильно: средство для похудения.

Возможно, речевые (стилистические) недочёты допускаются рекламодателями осознанно. В погоне за «понятностью», «близостью к народу» используются разговорные слова, обороты, употребления слов в несвойственных им значениях. А может быть, это обусловлено:

- незнанием лексического значения слов;
- недостаточным владением синонимикой языка (тавтология);
- неразличением значений слов;
- незнанием норм лексической сочетаемости, ограниченностью словарного запаса.

Таким образом, реклама – это особый вид коммуникации. Одно из ее определений, сформулированное полвека назад, гласит: «Реклама – это искусство продажи посредством печатного слова». В настоящее время в рекламе используются не только словесные, но и зрительные символы. Реклама влияет на сознание и подсознание человека, манипулируя им.

Практика работы с рекламными текстами показывает, что к ним должны быть применены особые подходы. Рекламное объявление должно не только хвалить товар, информировать о его качествах, но и навязывать мысль: «Прибери товар – и ты получишь выгоду». Главную задачу рекламного текста можно выразить так: минимум слов – максимум информации. При построении рекламного текста используются следующие принципы:

- принцип рамки (реклама как эмотивное высказывание всегда граничит с другими типами речи, например, включается в телевизионную программу, фильм, текст);

- принцип развития сюжета (пример рекламы пива «Пит»).

Кроме того, рекламу делают эффективной определенные языковые конструкции:

- вопросительные (с использованием слов почему, как и т.п.);

- построенные на контрасте (было... – стало...; чем... – тем...);

- предложения с использованием добрых слов, а также слов-связок, весьма ценящихся во всем мире: как..., так и...; как мы сказали вначале...; что интересно, так это...; даже в этом случае... и др.; при этом запрещается вводить в рекламные тексты слово - предложение нет, частицу не и абстрактные понятия.

Итак, язык рекламы должен информировать и убеждать, быть литературно грамотным, конкретным и целеустремленным, доказательным, логично построенным, доходчивым, кратким, игнорирующим второстепенные подробности и лаконичным; оригинальным, неповторимым в деталях и одновременно соответствующим общепринятым образцам; интересным, занимательным, остроумным.

Основными же стилевыми принципами рекламы должны быть ясность, доходчивость, непротиворечивость, правдивость, краткость, оригинальность, выразительность.

Заключение:

Проанализировав собранный материал, мы выяснили, что ошибки в рекламной продукции, связанные с нарушением орфографических, пунктуационных и речевых норм (объект нашего исследования), следствие незнания норм русского языка и неумение или нежелание производителей рекламной продукции пользоваться словарями. Выявленные ошибки – результат не только низкой грамотности, но и безответственного отношения рекламодателей к своей работе, неумение соединить пунктуационные нормы языка и графические возможности дизайна для выделения наиболее значимых в рекламе речевых единиц. Можно сказать, что предпочтение отдаётся дизайну в ущерб грамотности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Wright, Willis L. Winter, Zeigler. Advertising/ 5th edition/1982
2. Русский язык и культура речи. М.Б. Серпикова. Москва- 2008
3. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940